

ミャンマーの「たにしと狐の競争」：ジンポー語の民話テキスト*

倉部 慶太

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

キーワード：動物寓話, 動物競争, カチン人, ジンポー語, ミャンマー

1 はじめに

動物の競走を主題とする昔話は、世界各地に広く分布している。こうした物語では、俊足の動物と鈍足の動物が競走し、後者が知恵や策略によって逆転の勝利を収めるという展開がしばしば見られる。代表的な例としてイソップ寓話の「兎と亀」が挙げられるが、類似の話型はヨーロッパからアジア、アフリカに至るまで確認されている。国際昔話話型分類 (Aarne-Thompson-Uther 分類) では、こうした競走譚は ATU 275 「The Race between the Two Animals」の系列にまとめられている。その下位分類として、兎が途中で眠り、亀が勝利する型である ATU 275A 「The Race between Hare and Tortoise」、狐とザリガニ (または蟹・蛙・ダニ・カメレオン) の競走で、ザリガニが相手の尾に取り付き先に着く型である ATU 275B 「The Race of the Fox and the Crayfish」、ハリネズミ (または亀・蝸牛) が配偶者や仲間をコースの反対側に配置し、相手を欺く型である ATU 275C 「The Race between Hare and Hedgehog」などが挙げられる (Uther 2004: 156-159)。この競走譚のモチーフは、Thompson (1955-1958) における K10 「Athletic contest won by deception」や K11 「Race won by deception」に対応する。そこでも、K11.1 「Race won by deception: relative helpers」(競走者が仲間を道中に配置して先回りさせる型)、K11.2 「Race won by deception: riding on the back」(相手の背に乗って勝つ型)、K11.3 「Hare and tortoise race: sleeping hare」(兎が途中で眠って敗北する型) などが挙げられている。これらはいずれも、身体的に劣る存在が狡知によって強者を出し抜くという普遍的なモチーフに基づいており、道徳的教訓や風刺的要素をもっている。

日本にも同様の動物競走譚がいくつか伝承されており、その一例が「たにしと狐の競争」である。この昔話では、足の遅いたにしが狐の尻尾にしがみつき、相手に気づかれぬまま先回りして勝利を得るという展開をとる。これは話型分類上、上記の ATU 275B や K11.2 に属するものである。この昔話は青森から奄美諸島に至るまで語り伝えられているが、各地で細部の異なる異稿が採集されている。動物たちの組み合わせとして、たにしの役には蟹・鼠・なまこ・蝸牛・ぼた餅などが、負かされる狐の役には虎・狸・いたち・兎・猫・豚・鯨などが割り振られることがある。また、動物たちが伊勢参りに出かけた場面を競争の場とするものもある (稲田 1988: 466-467; 稲田・稲田 2001: 138)。海外の同型の競走譚でも、かけくらべをする動物たち

* 本稿は JSPS 科研費 JP20K13024 の助成を受けたものです。

の組み合わせは多様である。たとえば、あわびと狐（サハリン）、蛙と虎（中国・パイ人）、虫と巨人（中国・ラフ人）、ヤマアラシと狐（外モンゴル）、貝と鹿（フィリピン）、蛙と鹿（インドネシア）、カメレオンと野豚（マダガスカル）などが知られている（稲田編 1993: 518-519）。いずれも弱者が相手の背・尻尾に取り付いて先着・勝利する昔話である。

本稿では、筆者らがミャンマー北部のフィールドワークによって採録した昔話のうち、「たにしと狐の競争」の類話のテキストを語釈を加えて提示する¹。この昔話は同地域に居住するカチン人に伝承される昔話のひとつであり、カチン人の主要言語であるジンポー語で語られたものである。カチンに伝わる昔話は、日本の昔話の型とよく一致するが、後半部に別の競争と挿話に加わっている。また、競争する動物の組み合わせは、蛙と虎である。この資料は、筆者らによるミャンマー北部でのフィールドワークにおいて蒐集された 2,754 話の口承文芸資料のひとつである（Kurabe & Lu Awng 2022）。これらの録音データは、危機文化のデジタルアーカイブ PARADISEC にて、オープンアクセスで利用可能である（Kurabe 2013, 2017）。同コレクションには、2,754 話の音声データに加え、現時点で 2,743 話分の文字起こしおよび 1,826 話分の英訳が、ELAN ファイルとともに収録されている。本稿が基づくカチンの昔話は、このコレクション収録の KK1-2082 という項目の資料に基づく（Kurabe & Labang 2017）。この資料は、筆者の調査協力者が 2017 年 4 月 12 日にカチン州ミッチーナ市における対面調査を通じて採録したものである。語り手は、ミャンマーのカチン州ミッチーナ出身の女性である。

本稿では、この資料を異なる話者が再話したテキストを提示する。これは、カチンの口承文芸の継承と復興を目的として筆者らが進めている紙芝居動画のために、フィールドワークで採録した元の昔話を再話したものである（Kurabe 2020; 倉部 2025）。語り手はカチン州ミッチーナ出身の男性である。対応する音声や紙芝居動画は、PARADISEC に KK3-0053 として収録されている（Kurabe, Kahtantu, and Sumlut 2022）。ここでは、音声や動画とともに、対訳およびジンポー語正書法に基づく書き起こしがすでに公開されている。対訳には、英訳、日本語、ビルマ語訳が含まれる。本稿では、それらの資料を参照しつつ、新たに音素転写および言語学的分析を追加し、インターリニアグロス形式のテキストとして提示する。

2 本文

本節では、カチンの「たにしと狐の競争」の類話テキストを提示する。テキストの構成は、上から順に正書法表記、音素表記、語釈、日本語訳である。なお、本テキストの日本語訳は可能な限り原文に忠実に行った。そのため、一部の直訳は日本語として不自然に感じられるかもしれない。ジンポー語の語りは繰り返しや長い節の連鎖などに特徴づけられるが、これらは談話機能を担うものであるため、そのまま日本語に訳している。

¹ 日本昔話のカチンにおける類話はほかにも複数が確認されており、その一部は倉部（2025: 42）を参照されたい。

- (1) Ya hkai na maumwi gaw “Shu hte sharaw a lam” re.

yá? kháy=na màwmùy=gò “cù?=thè? cəro=?à? lam” rē.

now tell=IRR story=TOP frog=COM tiger=GEN fact COP

いま話すお話は「蛙と虎のこと」です。

- (2) Moi shawng e, shu hte sharaw nga ma ai da.

mòy-cəŋ=?è cù?=thè? cəro nə=mà=?ay=dà?.

ago-before=LOC frog=COM tiger live=PL=DECL=HS

むかし、蛙と虎がいたそう。

- (3) Lani mi hta dai shu gaw sharaw hpe tsun ai da.

lə-ní mi=thà? day cù?=?gò cəro=?phé? tsun=?ay=dà?.

one-day one=LOC that frog=TOP tiger=ACC say=DECL=HS

「ある日、その蛙は虎に言ったそう。」

- (4) “E, hkau sharaw, an lahkawng kagat shingjawng na i?” ngu tsun ai da.

“?è, kháw cəro, ?án ləkhôŋ gəgət cìŋjəŋ=na=?i?” ŋú tsun=?ay=dà?.

INTJ cousin tiger 1du two run compete=IRR=Q QUOT say=DECL=HS

「ねえ、いとこの虎さん、私たちふたりは走って競争しないか」と言ったそう。

- (5) Dai shaloi sharaw gaw “She mai ai le,” ngu nna

day cəlóy cəro=gò “cè? may=?ay=lè,” ŋú=?ná

that time tiger=TOP really be.OK=DECL=SFP QUOT=SEQ

そのとき、虎は「もちろんいいよ」と

- (6) bai tsun ai da.

báy tsun=?ay=dà?.

again say=DECL=HS

また言ったそう。

- (7) Dai hku rai nna shan lahkawng gaw kagat shingjawng sai da.

day=khu ráy=?ná cán ləkhôŋ=gò gəgət cìŋjəŋ=s-ay=dà?.

that=like COP=SEQ 3du two=TOP run compete=COS-DECL=HS

そのようにして、彼らふたりは走って競争をはじめたそう。

- (8) Shu gaw dai hku kagat hkyen ai hte

cù?=?gò day=khu gəgət khyén=?ay=thè?

frog=TOP that=like run prepare=NMLZ=COM

蛙はそのように走る準備をして

- (9) sharaw a nmai kaw gumtsat kap nna she
ɕəro=?à? ìnmày=kó? gùm̩tsət káp=ìnná=ɕè?
 tiger=GEN tail=LOC jump stick=SEQ=then
 虎の尻尾に跳んでくっついて
- (10) sharaw kagat ai kaw hkan nang mat nna
ɕəro gəgət=?ay=kó? khán-naŋ=mət=ìnná
 tiger run=NMLZ=LOC follow-be.along=COMPL=SEQ
 虎が走るのについて行って
- (11) wo pandung du hkyen ai shaloi she
wó pandùŋ dù khyén=?ay ɕəlóy=ɕè?
 there goal arrive prepare=NMLZ time=then
 あちらのゴールに着こうとしたとき
- (12) kalang ta bai pandung de shawng gumtsat shang mat wa ai da.
kəlàngtá? báy pandùŋ=dè? ɕoŋ gùm̩tsət ɕàŋ=mət=wà=?ay=dà?
 at.once again goal=ALL before jump enter=COMPL=VEN=DECL=HS
 一気にまたゴールへ先に跳んで入ってしまったそうだ。
- (13) Dai shaloi sharaw gaw mau nna she,
day ɕəlóy ɕəro=gò maw=ìnná=ɕè?
 that time tiger=TOP be.amazed=SEQ=then
 そのとき、虎は驚いて
- (14) “Ngai grai gat chyang sai she ngu mi.”
“ŋay grày gət càŋ=s-ay=ɕè? ŋú=mì?”
 1sg very run hurry=COS-NMLZ=only say=SFP
 「私はとても急いで走ったと言うのに」
- (15) “Gara hku na nang shawng du mat ai rai?” ngu san ai shaloi
“gərə=khu=ná naŋ ɕoŋ dù=mət=?ay=ráy?” ŋú sán=?ay ɕəlóy
 how=like=ABL 2sg before arrive=COMPL=DECL=Q QUOT ask=NMLZ time
 「どのようにあなたは先に着いてしまったんだ？」と尋ねたとき
- (16) shu gaw “Nang gaw kade mi kagat chyang tim”
ɕù?=?gò “naŋ=?gò gədè mi gəgət càŋ=tim”
 frog=TOP 2sg=TOP how one run hurry=but
 蛙は「あなたはどれほど急いで走ろうと」

(17) “kade mi n-gun ja tim”

“gədè mi ñgùn jàʔ=tím”

how one power be.strong=but

「どれほど力が強かろうと」

(18) “ngai daram akyu n rawng ai gaw,” ngu tsun ai da.

“ngay=dərám ʔəkyú n-roŋ=ʔay=gò,” ɲú tsun=ʔay=dàʔ.

1sg=nearly value NEG-be.in=DECL=SFP QUOT say=DECL=HS

「私ほどは価値がないのに」と言ったそうです。

(19) Dai shaloi sharaw gaw shan grai sha da sai wa re majaw,

day ɛəlóy ɛəro=gò càn grày ɛá=dá=s-ay wa rê mǎjò

that time tiger=TOP meat very eat=RES=COS-NMLZ man COP because

そのとき、虎は肉をもうたくさん食べておいた者なので

(20) “Dai hku rai yang gaw nang hte ngai madawn shingjawng na i?” ngu san ai da.

“day=khu ráy=yàŋ=gò naŋ=thèʔ ɲay mǎdón ɛ̀ŋjɔŋ=na=ʔi?” ɲú sán=ʔay=dàʔ.

that=like COP=when=TOP 2sg=COM 1sg vomit compete=IRR=Q QUOT ask=DECL=HS

「それならば、あなたと私は吐く競争をしないか？」と聞いたそうだ。

(21) Dai shaloi shu mung, “She mai le,” ngu nna

day ɛəlóy ɛ̀ʔ=mùŋ “ɛ̀èʔ may=ʔay=lè,” ɲú=ɲná

that time frog=also really be.OK=DECL=SFP say=SEQ

そのとき、蛙は「もちろんいいよ」と言って

(22) shan lahkawng gaw madawn shingjawng ma ai da.

ɛ̀án ləkhòŋ=gò mǎdón ɛ̀ŋjɔŋ=màʔ=ʔay=dàʔ.

3du two=TOP vomit compete=PL=DECL=HS

彼らふたりは吐く競争をしたそうだ。

(23) Sharaw gaw dusat dumpyeng shan ni hpe hkrai sha bang da ai wa re majaw

ɛəro=gò dùsət-dùmyéŋ-ɛ̀án=ni=phéʔ=khray ɛ́a baŋ=dá=ʔay wa rê mǎjò

tiger=TOP animal-COUP-meat=PL=ACC=alone eat put=RES=NMLZ man COP because

虎は動物の肉ばかり食べておいた者なので

(24) shan ni nra ni madawn ai da.

ɛ̀án=ni ɲra=ni mǎdón=ʔay=dàʔ.

meat=PL bone=PL vomit=DECL=HS

肉や骨を吐き出したそうだ。

- (25) Shu gaw myi shi sharaw a nmai kaw kawa makrang nna hkan nang ai wa re majaw
ɕùʔ=gò myì ɕi ɕəro=ʔàʔ ìmàʔ=kóʔ gəwá məkraŋ=ìná khán-naŋ=ʔay
 frog=TOP earlier 3sg tiger=GEN tail=LOC bite hold=SEQ follow-be.along=NMLZ
wa rê mǎjò
 man COP because
 蛙は先ほど彼が虎の尻尾を噛んでくわえて付いてきた者なので
- (26) sharaw mun ni grai sha bang da hkrup ai hte
ɕəro-mun=ni gràʔ ɕá baŋ=dá=khrùp=ʔay=thèʔ
 tiger-hair=PL very eat put=RES=unexpectedly=NMLZ=COM
 虎の毛をうっかりたくさん食べていて
- (27) sharaw mun ni hkrai madawn ai da.
ɕəro-mun=ni=khray mǎdón=ʔay=dàʔ.
 tiger-hair=PL=alone vomit=DECL=HS
 虎の毛ばかりを吐き出したそうだ。
- (28) Dai hpe mu ai shaloi gaw
day=phéʔ mù=ʔay ɕəlóʔ=gò
 that=ACC see=NMLZ time=TOP
 それを見たとき
- (29) sharaw gaw mau nna hkrit wa sai da.
ɕəro=gò maw=ìná khrit=wà=s-ay=dàʔ.
 tiger=TOP be.amazed=SEQ fear=VEN=COS-DECL=HS
 虎は驚いてもう怖くなってきたそうだ。
- (30) Dai majaw, “Hkau shu, nang hpa majaw dai hku anhte a sharaw mun ni chyu madawn ai ta?” ngu san ai shaloi
day mǎjò “kháw ɕùʔ, naŋ pha mǎjò day=khu ʔánthe=ʔàʔ ɕəro-mun=ni=cu
 that because cousin frog 2sg what because that=like 1pl=GEN tiger-hair=PL=only
mǎdón=ʔay=tâʔ” ɲú sán=ʔay ɕəlóʔ
 vomit=DECL=Q QUOT ask=NMLZ time
 だから「いとこの蛙さん、あなたはなぜそのように我々虎の毛ばかり吐いたんだ？」と尋ねたとき
- (31) Shu gaw “Ngai kade n-gun ja n ja yu u.”
ɕùʔ=gò “ɲay gǎdè ñgùn jàʔ ñ-jáʔ yu=ʔùʔ.”
 frog=TOP 1sg how power be.strong NEG-be.strong look=IMP
 蛙は「私がどれだけ力が強いかどうか (lit. 強いが強くないか) 見なさい」

(32) “Ngai gaw hkum she kaji tim”

“**ŋay=gò khùm=cè? gəji=tim**”

1sg=TOP body=only be.small=but

「私は体こそ小さいけれども」

(33) “nanhte sharaw amyú ni ma hkra hpe sha kau lu ai re,” ngu

“**nánthe cəro-?əmyú=ni má?=khrà=phé? cǎ=káw lù=?ay rē,**” **ŋú**

2pl tiger-race=PL be.exhausted=till=ACC eat=away get=NMLZ COP QUOT

「あなたたち虎の種族すべてを食べることができるのだ」と

(34) tsun dat ai da.

tsun=dàt=?ay=dà?

say=away=DECL=HS

言ったそうだと。

(35) Dai shaloi sharaw gaw grai hkrit ai hte

day cǎlǒy cəro=gò grǎy khrit=?ay=thè?

that time tiger=TOP very fear=NMLZ=COM

そのとき、虎はとても怖がって

(36) dai kaw na pru mat wa nna she

day=kó? =ná pru=màt=wà=inná=cè?

that=LOC=ABL go.out=COMPL=VEN=SEQ=then

そこから出て行ってしまっ

(37) nam kaw nga ai dusat dumpyeng ni hpe hkan tsun dan sai da.

nám=kó? ŋà=?ay dùsàt-dùmyéng=ni=phé? khán tsun=dán=s-ay=dà?

forest=LOC live=NMLZ animal-COUP=PL=ACC follow say=show=COS-DECL=HS

森にいる動物たちに言って回り始めたそうだと。

(38) Woi unawng nga ai shara kaw du ai shaloi mung bai tsun ai da.

woy-?ùnǒŋ ŋà=?ay cǎrà=kó? dù=?ay cǎlǒy=mùŋ báy tsun=?ay=dà?

monkey-troop live=NMLZ place=LOC arrive=NMLZ time=also again say=DECL=HS

猿の群れがいる場所に着いたときも、また言ったそうだと。

(39) “E, nanhte ni mung lawan hpawng u.”

“**?è, nánthe=ni=mùŋ ləwan phroŋ=?ù?**”

INTJ 2pl=PL=also be.quick escape=IMP

「おい、あなたたちも早く逃げなさい」

(40) “N-gun grai ja ai shu gaw nanhte yawng hpe mung sha hkawm na ra ai.”

“ngùn grày jà?=?ay cù?=gò nánthe yòŋ=phé?=mùŋ cá khom=na=rà?=?ay.”
 power very be.strong=NMLZ frog=TOP 2pl all=ACC=also eat walk=IRR=INFER=DECL
 「力がとても強い蛙が、あなたたち皆も食べて回るだろう」

(41) “Anhte n-gun grai ja ai sharaw amyú hpe pyi sha lu ai re,” ngu tsun ai shaloi

“?ánthe ngùn grày jà?=?ay cəro-?əmyú=phé?=pyi cá lù=?ay rē,” ŋú
 1pl power very be.strong=NMLZ tiger-race=ACC=even eat get=NMLZ COP QUOT
tsun=?ay cəlóy
 say=NMLZ time

「私たち力がとても強い虎の種族さえ食べることができたのだ」と言ったとき

(42) Woi ni gaw, “Chye, gara hku shu dai mi anhte hpe sha na ma?”

woy=ni=gò “cé?, gərə=khu cù? day mi ?ánthe=phé? cá=na=mâ?”
 monkey=PL=TOP INTJ how=like frog that one 1pl=ACC eat=IRR=Q
 猿たちは「はあ、どうやってその一匹の蛙が私たちが食べるんだ？」

(43) “Anhte na lata daram pyi n law ai mi,” ngu nna

“?ánthe=ná lətá?=dərám=pyi n-ló?=?ay=mì?,” ŋú=nná
 1pl=GEN hand=nearly=even NEG-be.many=DECL=SFP QUOT=SEQ
 「私たちの手くらいさえ満たないのに」と

(44) bai tsun dat ai da.

báy tsun=dàt=?ay=dà?.
 again say=away=DECL=HS
 また言ったそうさ。

(45) Dai hku tsun nga yang she,

day=khu tsun=ŋà=yàŋ=cè?
 that=like say=CONT=when=then
 そのように言っていると

(46) myi na shu gaw sharaw a baw kaw sa gumtsat dat ai da.

myì=ná cù?=gò cəro=?à? bo=kó? sa gùmtsàt=dàt=?ay=dà?.
 earlier=GEN frog=TOP tiger=GEN head=LOC come jump=away=DECL=HS
 先ほどの蛙がやって来て虎の頭に飛び乗ったそうさ。

(47) Dai shaloi sharaw gaw hkrit ai hte kajawng ai hte rai nna

day cəlóy cəro=gò khrit=?ay=thè? gəjòŋ=?ay=thè? ráy=nná
 that time tiger=TOP fear=NMLZ=COM be.surprised=NMLZ=COM COP=SEQ
 そのとき、虎は怖がって驚いて

(48) dai kaw na woi ni yawng hpe mung dip amya sat kau da nna she

day=kóʔ=ná woy=ni yòŋ=phéʔ=mùŋ dip ʔəmyáʔ sàt=káw=dá=nná=çèʔ

that=LOC=ABL monkey=PL all=ACC=also press tear kill=away=RES=SEQ=then

その猿たちもみなおさえ引き裂いて殺してしまつて

(49) shi mung hprawng mat wa ai da.

çi=mùŋ phroŋ=màt=wà=ʔay=dàʔ.

3sg=also escape=COMPL=VEN=DECL=HS

彼も逃げてしまったそうだ。

記号・略号

-	接辞・複合語境界	affix/compounding boundary
=	接語境界	clitic boundary
1	1 人称	1st person
2	2 人称	2nd person
3	3 人称	3rd person
du	双数	dual
sg	单数	singular
pl	複数	plural
ABL	奪格	ablative
ACC	对格	accusative
ALL	向格	allative
COM	共格	comitative
COMPL	完了	completive
CONT	継続	continuous
COP	コピュラ動詞	copula verb
COS	変化相	change-of-state aspect
COUP	対語	couplet
DECL	叙述法	declarative
GEN	属格	genitive
HS	伝聞	hearsay
IMP	命令	imperative
INFER	推量	inferential
INTJ	間投詞	interjection
IRR	非現実	irrealis

LOC	場所格	locative
NEG	否定	negative
NMLZ	名詞化辞	nominalizer
PL	複数	plural
Q	疑問	question
QUOT	引用	quotative
RES	結果	resultative
SEQ	継起	sequential
SFP	文末助詞	sentence-final particle
TOP	主題	topic
VEN	来辞	venitive

参考文献

- 稲田浩二. 1988. 『日本昔話通観 第28巻：日本昔話タイプ・インデックス』 京都：同朋舎出版.
- 稲田浩二 (編). 1993. 『日本昔話通観 研究篇1』 京都：同朋舎出版.
- 稲田浩二・稲田和子 (編). 2001. 『日本昔話ハンドブック』 東京：三省堂.
- 倉部慶太. 2025. 「失われつつある口承文芸の復興に向けて：ミャンマー北部における取り組み」.
塩原朝子・吉田ゆか子 (編) 『フィールド研究を社会に開く：TUFS フィールドサイエンス
コモンズにおける言語学・人類学・考古学の試み』 41-68. 府中：東京外国語大学アジア
フリカ言語文化研究所.
- Kurabe, Keita. 2013. Kachin folktales told in Jinghpaw. Collection KK1 at catalog.paradisec.org.au
[Open Access]. <https://dx.doi.org/10.4225/72/59888e8ab2122>
- Kurabe, Keita. 2017. Kachin culture and history told in Jinghpaw. Collection KK2 at catalog.paradisec.org.au [Open Access]. <https://dx.doi.org/10.26278/5fa1707c5e77c>
- Kurabe, Keita. 2020. Animated videos of Kachin folktales. Collection KK3 at catalog.paradisec.org.au [Open Access]. <https://dx.doi.org/10.26278/WK1A-GK63>
- Kurabe, Keita and Lu Awng. 2022. Kachin orature project: Documentation, archiving, and revitalization of oral heritage in northern Myanmar. In Sarah Sandman, Shannon Bischoff, and Jens Clegg (eds.), *Voices: Perspectives from the International Year of Indigenous Languages*, 75-93. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Kurabe, Keita and Htu Mai Labang. 2017. Shu Hte Sharaw (The Frog and the Tiger). EAF+XML/MPEG/VND.WAV. KK1-2082 at catalog.paradisec.org.au. <https://dx.doi.org/10.26278/5fa1747eb60f5>
- Kurabe, Keita, Htoi Awng Kahtantu, and Gun Mai Sumlut. 2022. Shu Hte Sharaw A Lam (The Frog and the Tiger). EAF+XML/MPEG/MP4/MXF/VND.WAV. KK3-0053 at catalog.paradisec.org.au. <https://dx.doi.org/10.26278/ZEQZ-JG05>

Thompson, Stith. 1955–1958. *Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends*. Revised and enlarged edition, 6 vols. Bloomington: Indiana University Press.

Uther, Hans-Jörg. 2004. *The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson*. 3 vols. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

受理日 2026 年 4 月 2 日